

LA CULTURA INCA Y LA EDUCACION FISICA

El juego de la pelota: el deporte que practicaban los incas entre hombres y mujeres.

La importancia del rol de la mujer en el imperio incaico fue determinante.

'El juego de la pelota': el deporte que practicaban los incas entre hombres y mujeres.

El fútbol es un juego muy tradicional que se viene practicando desde generaciones atrás, sin embargo, el juego de la pelota también era ejercido por los incas en el Imperio Incaico.

'El juego de pelota' como se le denomina desde su origen en Perú, apareció desde hace 3.000 años y formaba parte del deporte que practicaban griegas o romanas.

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES.

Hasta el día de hoy no está del todo claro si el juego de la pelota de los Incas era parecido al fútbol soccer de hoy, lo cierto es que unas crónicas hablan de que Manco Inca fue muerto tras haberle ganado una partida de pelota a su custodio español, aunque unos dicen que fue una especie de ajedrez el que causó la furia del invasor. Según historiadores de la época. Además, se dice que las mujeres también participaban de del juego de pelota pero el asunto no está claro, pero refuerza esta idea diversos grupos femeninos que se formaron a raíz de esta actividad.

La importancia del rol de la mujer en el imperio fue determinante, y aún se puede comprobar esto en las comunidades campesinas donde ella es la que decide todos los factores económicos, pero va más allá al compartir las duras faenas con su compañero.

Por eso, no es extraño que desde hace más de tres décadas haya despertado en ellas ese afán por el juego del balompié. Así, se las puede ver desde la zona del altiplano en Puno al sur del Perú, o en los valles del Cusco, donde protagonizan interesantes partidos que harían temblar de envidia a las ligas femeninas de fútbol soccer de Estados Unidos, potencia mundial en el fútbol femenino.

También se conoce al juego de la pelota en tiempos pre incaicos como "Chiukos", es como el hockey pero no en hielo sino en "pampa" y los palos lo fabrican los mismos comuneros de tallos de árboles pequeños.

Los incas practicaban disciplinas deportivas, no como deporte en sí, si no más bien como el cumplimiento de un deber. Muchos jóvenes, al cumplir sus tareas para el estado, fueron empleados como chasquis, especies de correos humanos recorriendo varios kilómetros al día, llevando y trayendo noticias y encargo de las autoridades. Recorrían enormes distancias hasta un punto en que eran relevados por otros que continuaban el recorrido con el mismo encargo. Esto en la actualidad, hablando deportivamente sería algo así como las carreras de maratón, las carreras de relevos, de obstáculos, etc. Otro deporte practicado muy a menudo por los incas fue la lucha libre, en la cual los jóvenes con derecho a optar al gobierno se enfrentaban en luchas cuerpo a cuerpo en la cual el vencedor era reconocido como el futuro gobernante.

EL INCA ERA TODO UN ATLETA

En tiempos de los incas, que desde 1438 conquistaron Cuzco y se extendieron por Quito, Bolivia, Perú, Chile y parte de Argentina, se hacían algunas labores físicas que se pueden entender como competencia. Los Adoradores del Sol (Inti) y la Pachamama tenían un deber: correr.

Los incas eran muy organizados en su vida cotidiana y laboral. Se dividían en los ayllus, que eran familias grandes con un cacique-jefe a la cabeza. Todos estaban relacionados por la sangre. Entonces, cada ayllu era proveída de una tierra para sembrar alimentos no sólo para ellos, sino también para el poder central. Todo aquello que era cosechado se guardaba en una especie de tambo defendido siempre por al menos un pucará.

Pero para tener un informe preciso de lo que cosechaba cada familia, alguien debía pasar por todo el vasto territorio hasta llegar a Cuzco e informar el estado de los tambos. Y los incas conocían sólo una forma de recorrer esos lugares: corriendo. Muchos jóvenes eran empleados como chasquis, especies de correos humanos recorriendo varios kilómetros al día, llevando y trayendo noticias y encargo de las autoridades. Recorrían enormes distancias hasta un punto en que eran relevados por otros que continuaban el recorrido con el mismo encargo. Con esta organización, el informe de los tambos llegaba a Cuzco en 24 horas. Esto en la actualidad, hablando deportivamente sería algo así como las carreras de maratón, las carreras de relevos o posta, y también podría ser de obstáculos. Aunque allí se corría para un fin económico y político.

Los incas también practicaban lo que se podría denominar como lucha libre. En el mes de diciembre al que llamaban camayquilla, la fiesta se realizaba en el primer día de luna, y la misma se iniciaba con un juego de fuerza y destreza llamado chocanaco.

Los vencedores eran homenajeados con vestidos nuevos, camisetas, mantas y una plumas. Durante la noche cantaban y bailaban una danza llamada yabayra que duraba dos días; luego se disponían a desmontar o romper la tierra para sembrarla hasta que llegaba el día quince, llegado este día se bailaba el yabayra por todas las calles y cuerdas del Cuzco, desde que anochecía hasta el amanecer. En la actualidad, en Bolivia se realiza un festejo similar, donde se comienza y se termina con varios hombres peleando entre sí a modo de ritual. Luego del pleito, no se guardan rencores y se juntan a beber y bailar.

Pero sin dudas uno de los pilares de la civilización eran aquellos jóvenes que recorrían todo el Imperio trayendo y llevando informes al Rey. Esa actividad se podría considerar como una actividad deportiva, al igual que la violenta lucha libre.

JUEGOS Y ENTRETENIMIENTOS EN LA ÉPOCA INCA

El trabajo era fundamental para mantener en alto la producción de los artículos de primera necesidad para el sustento diario en el imperio Inca; para un estado agrícola, mantener los campos de cultivo en continua producción era una labor que llevaba la contribución de todos.

Pero la distracción, la diversión y los juegos no eran ajenos a la civilización Inca. Había tiempo para hacer vida social y visitar a los amigos y familiares o reunirse en alguna fiesta por la llegada o partida de algún familiar o amigo. El Rotochikuy (primer corte de cabello y destete a los dos años de edad) o Quicuchikuy (primera menstruación) eran acontecimientos que se celebraban con fiesta en una casa junto a la familia y amigos; de igual forma el matrimonio era un momento de orgullo y celebración.

El inicio de la siembra, la cosecha o el Inti Raymi eran celebraciones que se esperaban con gran ansiedad. Para estas celebraciones no podían faltar la música, bailes, comida y la chicha de jora (bebida).

Además de las celebraciones familiares, dos o tres veces al mes se juntaban los miembros de un pueblo para comer juntos y pasar un día de entretenimiento con comida, juegos, cantos y bailes.

No sería raro ver en las calles a los niños jugando con trompos, lanzándolos por el aire demostrando destreza; o verlos sentados en el suelo con muñecos de arcilla o madera simulando labores en el campo, pastoreo con muñecos en forma de llamas o quizá batallas entre dos bandos; las niñas también tenían diversión con sus muñecas de tela o madera o jugando en grupo con otros niños.

APAYTALLA

Apay en el idioma quechua se refiere a la acción de llevar, transportar o conducir algo. Llevar, conducir o transportar algo. T'alla significa mujer notable, matrona de la aristocracia inkaica (Diccionario de la Academia Mayor de la lengua Quechua).

Apaytalla es un juego precolombino.

Su invención ha sido atribuida a la Coya Mama Anahuarque (esposa del Inca Pachacutec), pero tal vez fue conocido en tiempos más remotos pues se ha creído verlo representado en la cerámica mochica. Se juega sobre un tablero, uno de cuyos lados se fija en el suelo en tanto que el lado opuesto debía quedar levantado; desde este dejaba correr unos frijoles redondos que debían de pasar debajo de ciertos arcos y cruzar los agujeros, así como las rayas hechas al efecto en la superficie del tablero y se daba por ganadores a los que más adelantaban (Alberto Tauro del Pino).

PISCOYNU O TROMPO ANDINO

En el quechua actual al trompo se le denomina con la palabra “taka” que significa golpe; en el quechua antiguo se le denominaba “pisqoynu” y “pisqo” se relaciona con el pene; quizá por eso su desuso en la época colonial.

El trompo andino fue un artefacto de juego usado sólo por los varones jóvenes y niños en la época inca. No sería raro ver en las calles de las ciudades o pueblos a los niños jugando con sus trompos, lanzándolos por el aire, o a las niñas con sus muñecas.

Piscoynu era cierto juego que corresponde al trompo o peonza (Bernabé Cobo, cronista español).

Peonça juego de niños que la açotan, Piscoynu (Diego Gonzáles Holguín, Vocabulario de la lengua Quichua, tomo II, p. 623).

Guhzgui, n. Peonza o trompo hecho de un pequeño calabazo (Luis Cordero, Diccionario Quichua. Quichua shimiyuc panca, Colección Kashcanchicracmi, Corporación Editora Nacional, Quito, 1989).

El cronista indígena Guamán Poma en su obra Nueva Crónica y buen Gobierno, en el capítulo de la Visita General o Censo, en la página de la “octava visita o calle” en la que se refiere al niño de 5 años de edad, pukllakuq, se puede apreciar el dibujo de un niño que en su mano sostiene un mango como un palo, seguido de una soguilla o watu que arroja un “piscoynu” (trompo), hecho enteramente de madera con púa del mismo material, sin metal (Foto).

Alfredo Alberdi Vallejo, en el reporte titulado, Puntualizaciones quechuas sobre el canto, el himno, el cuento “Araranka” y la palabra “zumbaylo” en José María Arguedas, en la revista Tema y Variaciones de Literatura, páginas 178 y 179, en la edición del semestre II, del año 2011, México, refiere: “el trompo no solamente era fabricado de madera fuerte del árbol “waranway”, esculpido por los aprendices de carpinteros que iniciaban a forjar los trompos junto a las cucharas y cucharones (wislla) de madera, muchas veces torcidas, asimétricas (winku) como indica el mismo Arguedas; también había trompos fabricados de calabaza; éstos producían un zumbido fuerte por las perforaciones que se hacían en el cuerpo cónico vacío de la cucurbitácea desecada, el trompo se hacía girar (bailar) no con el cordel sino con las yemas de los dedos”.

AUKAY

Juego de tablero precolombino. Como todo entretenimiento era posible jugarlo con la participación de dos o más personas; para esto sólo era necesario saber contar hasta cinco (número de cifras que tenía el dado inca), un tablero dibujado en una madera, o en una tela, y frijoles de colores, es probable que lo jugaran en varios estratos de la sociedad inca.

Awqaq significa guerrear combatir.

Awqa significa enemigo, contrario, rival, adversario. Ejemplo: payqa awqan, él es enemigo; awqa runa, hombre enemigo. Sinónimo: cheqnikuq. Perú, Ayacucho: auja. || Ecuador: auka; guerrero, salvaje, rebelde, sedicioso (Diccionario de la Academia Mayor de la Lengua Quechua).

Era una tabla con frijoles de diversos colores y dificultoso de jugar: echan también la pizca como queda dicho el cual es un juego muy gustoso (Martín de Murúa).

Para jugarlo se empleaba un tablero rectangular, convencional dividido en casillas, y frijoles de diversos colores, que eran colocados en casillas, según los puntos obtenidos al tirar la pishca (especie de dado con cinco caras con puntos y una en blanco). El ganador llevaba los cuyes o las especies que al efecto hubiesen puesto los jugadores (Alberto Tauro del Pino, Enciclopedia Ilustrada del Perú).

CHUNKARA

Chunka, en el idioma quechua se refiere al número diez (10). Decena. (Diccionario de la Academia Mayor de la Lengua Quechua).

"Chunkara era otro juego de cinco hoyos pequeños cavados en alguna piedra llana o en tabla, lo jugaban con frijoles de varios colores, echando al dado y como caía la suerte, los mudaban por sus casas (ubicación en la tabla) hasta llegar al término; la primera casa valía diez, y las otras iban creciendo un denario hasta la quinta, que valía cincuenta" (Bernabé Cobo).

El dado inca era hecho de arcilla o de hueso y sólo tenía cinco puntos.

"Porque llaman chunca a cualquier juego, porque todos se cuentan por números; y porque los números van a parar al deceno, tomaron el número diez por el juego, y para decir juguemos dicen chuncásun, que en rigor de propia significación se sirven aquellos indios de un mismo vocablo, por lo cual es muy dificultoso alcanzar de raíz las propiedades de aquel lenguaje" (Garcilaso de la vega).

Los juegos individuales y de grupo eran parte de la vida diaria de los incas, estos eran jugados en las calles, casas o palacios, por los niños, jóvenes o familias en las reuniones o en los momentos de ocio; la distracción y disfrute no era ajeno a esta cultura.

Garcilaso en los Comentarios Reales, nos dice: "y mandaba que dos o tres veces al mes comiesen juntos los vecinos de cada pueblo, delante de sus curacas, y se ejercitasen en juegos militares o populares para que se reconcillasen los ánimos y guardasen perpetua paz, y para que los ganaderos y otros trabajadores del campo se alentasen y regocijasen".